

Fevral, 2026-yil

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASIDA ЭКОЛОГИК ХУҚУҚИЙ НИЗОЛАРНИ КЎРИБ
ЧИҚИШНИНГ ПРОЦЕССУАЛ АСОСЛАРИ

Собир Абдусаматович Набиев

Жиззах вилоят суди фуқаролик ишлари бўйича судлов хайъати судьяси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18595374>

Ўзбекистон Республикасида экологик ҳуқуқий низоларни кўриб чиқишнинг процессуал асослари экологик ҳуқуқ нормалари, процессуал қонунчилик ҳамда суд амалиётининг ўзаро уйғунлиги орқали шаклланади.

Экологик низолар мураккаб ижтимоий-ҳуқуқий ҳодиса бўлиб, уларнинг суд орқали ҳал этилиши нафақат алоҳида шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклашга, балки жамоат манфаатларини, экологик хавфсизликни ва барқарор ривожланишни таъминлашга қаратилган бўлиши лозим. Шу сабабли экологик низоларни кўриб чиқишда амалдаги процессуал механизмларнинг етарлилиги ва самарадорлигини илмий-ҳуқуқий жиҳатдан баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

1. Экологик низоларни кўриб чиқишнинг конституциявий-ҳуқуқий асослари.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясида экологик муносабатлар алоҳида конституциявий қадрият сифатида мустақамланган. Конституцияда давлатнинг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва экологик хавфсизликни таъминлаш мажбурияти белгиланган бўлиб, бу нормалар экологик низоларни суд орқали кўриб чиқишнинг асосий ҳуқуқий пойдеворини ташкил этади.

Шунингдек, ҳар бир шахснинг қулай атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқи фундаментал ҳуқуқ сифатида эътироф этилади. Мазкур конституциявий нормалар экологик низоларни кўриб чиқишда судлар томонидан тўғридан-тўғри қўлланилиши мумкин бўлган нормалар ҳисобланади. Бироқ суд амалиётида экологик ҳуқуқлар кўпинча декларатив характерга эга норма сифатида талқин қилиниб, улар мустақил суд ҳимояси объекти сифатида етарли даражада қўлланилмаяпти. Аксарият ҳолларда судлар экологик низоларни фақат соҳавий қонунчилик доирасида баҳолаб, конституциявий экологик ҳуқуқларга мурожаат қилишдан чекланади. Бу ҳолат экологик ҳуқуқларнинг конституциявий даражада реал ҳимоя механизмларининг етарлича шаклланмаганлигидан далолат беради.

2. Экологик қонунчилик тизими ва унинг экологик низоларни кўриб чиқишдаги ўрни. Экологик низоларни кўриб чиқишнинг моддий-ҳуқуқий асосини Ўзбекистон Республикасининг “Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонуни ташкил этади. Ушбу қонунда экологик ҳуқуқбузарлик, экологик зарар, экологик талаблар, экологик жавобгарлик ва экологик назорат тушунчалари белгиланган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси, Сув кодекси, «Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги, «Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида»ги, «Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тўғрисида»ги, «Ер қаъри тўғрисида»ги, «Ўрмон тўғрисида»ги қонунлари экологик низоларнинг предмети ва мазмунини аниқлаб беради.

Шу билан бирга, амалдаги экологик қонунчиликда экологик зарар тушунчасининг етарлича аниқлаштирилмаганлиги муҳим муаммо ҳисобланади.

Fevral, 2026-yil

Экологик зарар турлари, унинг тўлиқ таркиби, жамоат манфаатларига етказилган зарар ва экологик муҳитга етказилган зарар ўртасидаги фарқлар қонунчиликда аниқ ажратиб кўрсатилмаган.

Натижада судлар экологик зарар миқдорини аниқлашда ва уни қоплаш масаласида турлича ёндашувларни қўлламоқда. Бу эса суд амалиётининг барқарорлиги ва бир хиллигига салбий таъсир кўрсатади.

3. Фуқаролик суд иш юритувида экологик низоларни кўриб чиқиш. Фуқаролик процессуал кодексига мувофиқ, экологик зарар етказилиши билан боғлиқ низолар фуқаролик судлари томонидан кўриб чиқилади.

Фуқаролик процессида экологик низолар асосан деликт мажбуриятлари доирасида баҳоланади. Яъни экологик зарар етказган шахснинг айби, зарар мавжудлиги, зарар миқдори ва сабаб-оқибат боғлиқлиги аниқланиши лозим.

Бироқ экологик низоларнинг ўзига хос хусусиятлари сабабли исботлаш юкининг тўлиқ даъвогар зиммасига юклатилиши экологик ҳуқуқларнинг самарали суд ҳимоясини таъминлашга тўсқинлик қилади. Экологик зарар кўпинча кечиктирилган, комплекс ва эҳтимоллик характерига эга бўлиб, уни анъанавий исботлаш қоидалари асосида исботлаш амалда қийин. Фуқаролик процессуал қонунчиликда экологик низолар учун махсус исботлаш механизмларининг мавжуд эмаслиги экологик ҳуқуқни қўллаш самарадорлигини пасайтиради.

4. Маъмурий суд иш юритувида экологик низоларни кўриб чиқиш Маъмурий суд иш юритуви тўғрисидаги кодекс экологик соҳадаги оммавий-ҳуқуқий низоларни кўриб чиқишнинг асосий процессуал манбаи ҳисобланади. Давлат экологик назорати органларининг қарорлари, ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги устидан берилган шикоятлар маъмурий судларда кўриб чиқилади. Маъмурий судлар экологик низоларда давлат органларининг дискрецион ваколатлари ва шахсларнинг экологик ҳуқуқлари ўртасида мувозанатни таъминлаши лозим. Бироқ амалиётда судларнинг давлат органлари ҳулосаларига ҳаддан ташқари таяниши, экологик хавфни мустақил баҳолашдан чекланиши кузатилади. Бу ҳолат маъмурий судларнинг экологик ҳуқуқларни реал ҳимоя қилувчи институт сифатида шаклланишига тўсқинлик қилади.

5. Жиноят процессида экологик низоларни кўриб чиқишнинг хусусиятлари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига атроф-муҳитга зарар етказувчи қатор қилмишлар жиноят сифатида белгиланган. Жиноят процессида экологик низолар экологик жиноятлар доирасида кўриб чиқилади. Экологик жиноятларни тергов қилиш ва судда кўриб чиқишда экологик зарар даражасини аниқлаш, сабаб-оқибат боғлиқлигини белгилаш ва айб шаклини исботлаш алоҳида аҳамиятга эга. Бироқ экологик жиноятларнинг квалификацияси, экологик зарар миқдорини аниқлаш ва экспертиза институтининг етарли даражада ривожланмаганлиги жиноят процессида ҳам муҳим муаммоларни келтириб чиқармоқда.

6. Экологик низоларни кўриб чиқишдаги процессуал камчиликлар: юридик асослантилган таҳсил

Ўзбекистон Республикасида экологик ҳуқуқий низоларни кўриб чиқиш учун умумий ҳуқуқий асослар мавжуд бўлса-да, амалдаги процессуал механизмларнинг экологик

Fevral, 2026-yil

низоларнинг ўзига хос хусусиятларига мослашмаганлиги суд ҳимоясининг самарадорлигини сезиларли даражада пасайтирмакда. Мазкур камчиликлар нафақат амалиётда кузатилаётган муаммолар, балки бевосита амалдаги норматив-ҳуқуқий базадаги бўшлиқлар билан изоҳланади.

Экологик ҳуқуқий низоларни кўриб чиқиш амалиётида аниқланган муаммолар тасодифий ёки фақат амалий хатолар натижаси эмас, балки амалдаги норматив-ҳуқуқий тизимнинг экологик ҳуқуқнинг ўзига хос хусусиятларига етарли даражада мослаштирилмаганлиги билан изоҳланади. Шу сабабли экологик низоларни самарали ҳал этиш фақат суд амалиётини яхшилаш билан чекланмай, балки процессуал қонунчиликни тизимли равишда такомиллаштиришни талаб этади.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH